

Крайня О. О.

Кандидат історичних наук, завідувач сектору

Лопухіна О. В.

Провідний науковий співробітник

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

ПИТАННЯ СОЦІАЛЬНО-АНТРОПОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ БОЛЬНИЦЬКОГО МОНАСТИРЯ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ

Аналіз історіографії показує, що на сьогодні не існує жодної наукової роботи соціально-антропологічного спрямування, присвяченої Больницькому монастирю Києво-Печерської лаври. Почасти через це досить схематичними залишаються уявлення про цей, особливий за функціональним призначенням, монастир. Окрім прп. Миколи Святоші, якого традиція, а не науково доведені факти пов'язують із заснуванням обителі та лікарні на її теренах, серед інших мешканців цього монастиря, про яких є свідчення, фахівці згадають хіба що сліпого старця Вассіана (Балашевича, у деяких публікаціях невірно – Баланович), переведеного сюди з Китаївської пустині у 1807 р. Існує популярна оповідь про нього, укладена на початку ХХ ст. послушником В. Зноском [1; 2, 169-170, 183-184, 193-194, 196]. Збору документальних даних на сучасному етапі не проводилося.

Попри зазначене, треба віддати належне монографічному дослідженню С. Кагамлик “Києво-Печерська лавра: світ православної духовності і культури (XVII–XVIII ст.)”, в контексті якого згадуються окремі епізоди впливу особистості на життя Троїцького больницького монастиря й взаємодії з соціумом, подаються біографічні довідки про деяких ченців, які займали керівні посади в обителі, або під кінець діяльного життя просилися у його богадільню [3, 62, 322-323, 356, 360, 366, 368, 369, 374, 375, 418, 421, 437].

Як будь-яка недосліджена проблема, вивчення прояву в історії Больницького монастиря особистого досвіду насельників, їхніх суспільних зв'язків потребує обережного покрокового підходу, застосування просопографічного, міждисциплінарного методів. Завданнями першої нашої розвідки в окресленому напрямі стали перевірка інформаційності джерел за темою і репрезентативна добірка документальних свідчень про досить відомих в історії Києво-Печерської лаври осіб, зв'язок яких з Больницьким монастирем є деякою мірою відкриттям і підштовхує до поглибленого вивчення періоду їхнього перебування у даній обителі.

Враховуючи основні завдання історико-культурного заповідника зі збереження, вивчення і популяризації культурної спадщини, перш за все, звернемо увагу на дві некрополістичні пам'ятки з території колишнього Больницького монастиря, що залишаються без належної уваги фахівців. Йдеться про уламки надгробних плит з поховань біля південного фасаду Микільської церкви, одна з яких зараз знаходиться під стіною, між означеною і Троїцькою надбрамною церквами. На доцільність повернення цього надгробка на його початкове місце вказували 2008 р. дослідники С. Балакін й І. Івакіна в роботі, присвяченій цим пам'яткам [4, 300].

Два погребіння з чавунним і кам'яним надгробками були виявлені у 1981 р. під час благоустрою території. Перший – з могили ієромонаха Михайла (Гриневича) (†1815). У місці поховання простежувалися залишки споруди з жовто-сірої “лаврської” цегли, яку атрибутували як склеп. Саме поховання не досліджувалось. Надгробок повторно виявили у 2000 р., під час заміни інженерних комунікацій. Тоді він вже був уламком центральної частини плити [4, 297].

На захід від нього, у 1981 р. була виявлена могила ієросхимонаха Василя (Максимовича) (†1829). Поховання також не досліджувалося. Графічної фіксації тексту надгробка з пісковика не було виконано. За припущенням сучасних авторів, ця пам'ятка не переміщувалась [4, 298]. У звіті 1981 р. помилково вказана дата смерті “1879 р.”, замість 1829-го.

Втрачені фрагменти надгробних написів відтворюються завдяки документу із збірки ЦДІАК України – частини книги поховань на цвинтарях Києво-Печерської лаври початку ХХ ст. [5, 161, 186]. Слід зазначити, що й тоді у Больницькому монастирі вказувалися тільки ці два поховання – Михайла (Гриневича) й Василя (Максимовича). Стисла біонобілітативна інформація епітафій дає поштовх для подальшого дослідження. Окрім персональних даних

про самих пам'яткоутворювачів вона вказує на їхній духовний зв'язок з особами, які встановлювали надгробки.

Сповідь свідчить, що Михаїл (Гриневич) народився у селі Кам'яна Гребля Сквирського повіту. 1759 р., на 40-му році життя, вступив у Лавру. 10 років був послушником, 39 – ченцем, 12,5 – схимомонахом. Помер 23 грудня 1815 р. у віці 90 з половиною років. Чавунна дошка була встановлена коштом дворянина Кардиполовського [5, 186].

Напис на другій кам'яній плиті повідомляв, що Василій (Максимович) в іноцтві носив ім'я Филимон, походив з дворянського роду. Помер у 70 років, 11 червня 1829 р. Дошка на могилі о. Василя встановлена 1842 р. в пам'ять про нього, як благодійника, підпис – “Н.Б.” [5, 186]. За матеріалами ЦДІАК України щодо нього виявлено наступні додаткові свідчення: в 1805 р. на ім'я київського митрополита Серапіона подав прохання корабельний секретар* у відставці Василь Семенович Максимович, який бажав останні свої дні прожити в Києво-Печерській лаврі, але не на послушанні (скаржився на слабе здоров'я). Претенденту було 50 років, він ніколи не перебував у шлюбі, мав досить авторитетні рекомендації, був добре обізнаний про внутрішньомонастирські справи, й одразу адресно запросив собі помешкання, а також дозвіл на прибудову в разі потреби власним коштом. За це він обіцявся внести в банк на потреби Лаври значний вклад (2 тис. руб. асигнаціями) і ще окремо виплачувати по 100 руб. на рік за харчі й дрова. Зі схвальною резолюцією митрополита звернення Василя Максимовича потрапило на розгляд Духовного собору Лаври і тут ченці наважилися відповісти митрополиту (доповідь не підписали два члени Собору – як зазначено, через хворобу), що незрозуміло, на яких підставах вони мають приймати Максимовича в Лавру – *“на искус ли монашества, или жить ему свободным, не подвергая его зависимости от Лавры”* і чому, в такому разі, їх змушують виділити йому окремі зручні келії, коли є такі ченці, котрі добре послужили монастирю, а того не мають: *“...сии иеромонахи ...если бы праздные были в лавре келлии заслуживают по отличным своим дарованиям иметь особую всяк с них келлию в поощрение других нужных в лавру людей, ибо лавра ничего так в прибыль себе не считает, как имеет людей добрых и способных к послушаниям, без которых могла бы следовать установка в правлении одним, в великое отягощение в соединении одному разных послушаний, а другому замешательство и затруднение, как в Лавре все должности немаловажны, однак и заслуживающие в лавре отличное внимание помещаются в одном чулане”* [6, арк. 3-3зв.]. На захист В. Максимовича слід сказати, що згодом він приєднався до загальнолаврських турбот: запевнив братію у “всеусердном” бажанні чернецтва й отримав келію, а невдовзі виказав готовність виконувати необхідні послушання. Щоправда, не в останню чергу, це сталося через те, що він збагнув вади свого “особливого” становища. За атестатом, наданим йому Київською казенною палатою, значиться, що він мав досвід начальника стола, палатного секретаря, касира таможні, і все це пригодилося у великому лаврському господарстві, де вже 1809 р. він взяв на себе турботи хлібодара й одразу викрив недостачу під час інвентаризації [7, арк. 1, 11-12зв., 20-21зв., 42-45; 46-48; 8]. Є підстави вважати, що й у Лаврі Василь Максимович, в чернецтві Филимон, встиг зробити кар'єру. Його послужний список потребує додаткової уваги, бо в Больницькому монастирі близько того часу згадується намісник Іакинф (Максимович) [9], а в 20-ті рр. ХІХ ст. цю обитель очолював соборний старець, ієромонах Филимон [10, арк. 2, 4].

Саме за начальника о. Филимона у Больницькому монастирі скінчив свої дні сліпий старець Вассіан (Балашевич). Він помер у ніч з 24 на 25 березня 1827 р., на 82-му році життя [11, арк. 14зв., 20зв.] Немає сенсу переповідати історію за твором В. Зноско – вона досить відома. Звернемо увагу на деякі нюанси його перебування в обителі за документами ЦДІАК України. Вони свідчать, що келія ієромонаха Вассіана була при Больницькій Микільській церкві, але числився він по Київській єпархії в Іржищевському Преображенському монастирі. Через інвалідність біля нього в Больницькому монастирі майже завжди поруч була рідна донька Тетяна Балашевич і часто відвідувала друга, черниця Флорівської обителі Паісія. Писемного заповіту ієромонах Вассіан не залишив. Під час розподілу його речей (у справі зберігся повний опис майна) Духовний собор керувався власними міркуваннями. За кілька тижнів по

* ХІ клас у Табелі; за оригінальним свідоцтвом отримав цей чин у 1792 р. [6, 10зв.]

смерті батька доньки заявили про своє право на спадок на підставі усного прижиттєвого розпорядження о. Вассіана. Але розпорядження щодо невеликого спадку старця вже були зроблені – ікони залишені в його колишній келії, книги передані отцю еклесіарху (передбачалося роздати їх послушникам, а частину реалізувати), зображення (в т.ч. “План Киевопечерския Лавры с пещерами на бумаге в рамах”) – в канцелярію Духовного собору, одяг – ченцям, все інше у больницьку церкву. Та дещо з речей донькам все ж таки передали. Загалом, соборні старці мотивували своє рішення так: по-перше, нагадали, що доньки за життя батька отримували від нього достатнє утримання; по-друге, послалися на закон – “как монастырские вещи по синодальному от 2-го июня 1792 [1722?] года никому не принадлежат, кроме обители, где покойники жили, почему и завещаний не можно им ни письменных, а паче словесных делать...” [11, арк. 20-21зв.]. Положення це було введене Петром I у 1722 р. [12, 811], потім скасовувалося (у 1766 р. за Катерини II [13, 587-588]), знову з’являлося, та на практиці його реалізація залежала від доброї волі керівництва обителі.

Прикладом тому може слугувати справа часів імператриці Єлизавети Петрівни про смерть насельника Больницького монастиря, архімандрита Артемія (Свідерського) (†1748). Між його речами була знайдена власноруч написана “духовная самая подлинная” [14, арк. 12зв.]. Документи цієї справи є рідкісним джерелом до вивчення практики виконання останньої волі ченця. Майже завжди виникали ускладнення, в даному разі – наявність у підсобних приміщеннях келії Артемія власних речей його брата, Петра, які були по смерті архімандрита описані й “запечатані” разом зі спадком. Розслідування обставин розтягнулося на п’ять років, однак, зрештою, було вирішено на користь родича, який заявляв свої права на частину речей. Значною мірою цьому сприяло те, що Петро також був ченцем Києво-Печерського монастиря [14, арк. 1, 61]. Сам архімандрит Артемії заслужив за життя особливої поваги: вихованець Києво-Могилянської академії, постриженник Лаври, намісник Лубенського Мгарського монастиря. Указом Св. Синоду в 1716 р. був переведений в Олександрівську лавру “для поповнення складу братії”. 1738 р. висвячений на архімандрита ставропігійного Хрестовоздвиженського Бізюківського монастиря (Смоленська єпархія) [3, 308-309]. У 1740 р., після того, як важко захворів, Св. Синод дозволив йому повернутися у Київську митрополію: спочатку в Пустинно-Миколаївський монастир, куди для догляду за ним відрадили й брата Петра, а з 1745 р. – у Лавру, де їм на двох виділили келію у Больницькому монастирі. За два роки о. Петро перейшов на послушання до Антонієвих печер, а поруч з Артемієм знаходилися слуга і племінник, які мешкали на задвірку і лише в крайніх випадках допускалися ночувати в келії [14, арк. 4-7зв., 44-47].

Наскільки цікавим було середовище мешканців Больницького монастиря свідчать хоча б такі широко відомі в історії Києво-Печерської лаври імена його насельників, як кам’яних справ майстер Стефан Ковнір – з 1785 р. послушник цієї обителі [15, арк. 6зв.], а також Досифей (Іващенко) – бібліофіл, автор більш п’ятиста творів духовного змісту [16, арк. 221зв.] й іконописець ієромонах Іринарх, котрі в середині XIX ст. були начальниками Больницького монастиря. У 1870-ті рр. в Больницькому монастирі проходив послушання канонізований 1993 р. Св. Синодом УПЦ прп. Олексій (Шепелєв) – у Микільській церкві на день святителя Миколая митрополит Арсеній (Москвін) рукопоکлав його в ієромонахи [17, 625-626, 652].

Приклад Стефана Ковніра – один з найбільш показових у світлі поставленої проблеми, оскільки дає можливість простежити шлях майстра від мирського стану до вступу в монастир, процес соціальної адаптації, інтеграції в чернечому середовищі настільки, що навіть одного з своїх синів у 15-річному віці він благословляв на пошук чернецтва [18]. Після багаторічної праці на потребу обителі, цілком природним було бажання Стефана Ковніра прийняти у ній ангельський чин. До того ж, як зазначав він у своєму зверненні до Духовного собору, “в глубокой старости и дряхлости находящемусь в мире жить весьма невыгодно” [15, 4зв.; 18].

Настоятель Больницького монастиря ієромонах Досифей (Іващенко) зустрічався з Т. Г. Шевченком, згадується в його повісті “Близнецы” [19, 113; 20, 121-124]. Документи ЦДІАК України свідчать, що о. Досифей, в миру Григорій, син сотенного отамана, походив з містечка Вороніж Глухівського повіту Чернігівської губернії [21, арк. 14]. З 1806 р. – на послушанні в Лаврі, при Антонієвих печерах. Був добрим провідником по них, про що й сам з приємністю згадував у творі “Христианские утешения в скорбях житейских” [22, 1]. Черне-

чий постриг прийняв у 1811 р., коли йому йшов 32-й рік. Про освіченість і широке коло інтересів о. Досифея свідчить зібрана ним бібліотека, що налічувала більш 1000 книг, а також велике зібрання живопису, гравірованих видів та естампів. Після кончини ченця 7 березня 1855 р., цей скарб, за його прижиттєвим розпорядженням, надійшов до лаврської іконописної майстерні й бібліотеки, де на пам'ять про дарувальника був розміщений його портрет [21, арк. 221зв., 223, 253-326].

На посаді начальника Больницького монастиря Досифея у 1852 р. змінив лаврський ієромонах Іринарх, який очолював цю обитель до 1859 р., коли, за власним проханням, відійшов від справ. Його ім'я відоме дослідникам церковного живопису у зв'язку з поновленням розписів Успенського собору у 1840-х рр. і написанням серії ікон преподобних для лаврських печер. У Київ молодий іконописець, постриженник Білоберезької Іоанно-Предтеченської пустині поблизу Брянська, прибув на запрошення митрополита Філарета (Амфітеатрова) і очолив лаврську малярню [24; 25, арк. 2, 8-11; 26]. Після смерті свого покровителя він залишив Києво-Печерську лавру і став ігуменом заштатного Медведівського Микільського монастиря Чигиринського повіту. Повернувшись до Києва у 1867 р. останні два роки свого життя був архимандритом Видубицького Михайлівського монастиря [27].

Підсумовуючи сказане, зауважимо, що сучасний системний підхід до вивчення історії Больницького монастиря обумовлює необхідність об'єднання історичної і соціально-антропологічної проблематики, переносить отриману біографічну інформацію в соціокультурне поле, що дозволяє поглибити дослідження змін внутрішнього устрою обителі. Інколи вивчення соціуму призводить до розуміння передумов появи тієї чи іншої пам'ятки – некрополістичної, архітектурної та ін., дозволяє співставити біографічні документальні дані щодо відомих осіб з усною традицією їхнього вшанування та її літературними обробками. Саме у такому ракурсі розглядалися історичні поховання ченців Михайла (Гриневича) й Василя (Максимовича), згадувалися імена Вассіана (Балашевича), Олексія (Шепелева) й інших відомих насельників.

Потенціал джерельної бази для продовження дослідження у наміченому напрямі є достатнім, натомість історіографія соціально-історичного спрямування щодо чернечої спільноти вкрай обмежена, фрагментарна і не відповідає на більшість питань. При тому навіть невелика розвідка показала перспективність аналізу історії Больницького монастиря з урахуванням набутоків суспільних наук. Попередні результати вже надали матеріал для розуміння мотивації, обставин особистого плану приходу ченців в Больницький монастир, соціально-адміністративних аспектів формування даної групи лаврських насельників і шляхів урегулювання внутрішніх відносин.

Примітки

1. *Зноска В., свящ.* Ієромонах Вассиан (слепой), подвижник Киево-Печерской Лавры и посещение его в 1816 году императором Александром I // Киевские подвижники благочестия. – К., 1994. – Т. I. – С. 182-236.
2. *Крайня О. О.* Джерела до біографії і творчості В. І. Зноска // ЛА. – К., 2008. – Вип. 20. – С. 167-197.
3. *Кагамлик С. Р.* Києво-Печерська лавра: світ православної духовності і культури (XVII–XVIII ст.). – 550 с.
4. *Балакін С. А., Івакіна І. Ю.* Про дві випадкові археологічні знахідки з території Верхньої лаври // МЧ 2008 р. – К. : Фенікс, 2009. – С. 297-302.
5. *Крайня О. О.* Поховальний комплекс Києво-Печерської лаври в інвентарному описі початку ХХ ст. (за документом ЦДІАК України) // Болховітіновський щорічник 2012. – К. : НКПІКЗ, 2013. – С. 150-202.
6. ЦДІАК України, ф.128, оп. 2 черн., спр. 181, 26 арк.
7. Там само, оп. 1 загальночерн., спр. 167, 50 арк.
8. Там само, спр. 168, 34 арк.
9. Там само, оп. 2 черн., спр. 20, 34 арк.
10. Там само, оп. 1 заг., спр. 1635, 76 арк.
11. Там само, оп. 1 загальночерн., спр. 1395, 38 арк.
12. ПСЗРИ. – Т. VI: 1720–1722 гг. – СПб, 1830.
13. Там же. – Т. XVII: 1765–1766 гг. – СПб., 1830.
14. ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 черн., спр. 17, 74 арк.
15. Там само, оп. 1 послушническ., спр. 16-к, 18 арк.
16. Там само, оп. 2 черн., спр. 188, 327 арк.
17. Патерик Киево-Печерский. Том 2. Святые Киево-Печерской Лавры XVII–XX вв. / Под ред. В. Дятлова. – К. : Типогр. Киево-Печерской Лавры, 2009. – 760 с., ил.

18. НБ НКПІКЗ, *Шиденко В. А.* Стефан Ковнер (Биографическая разведка), К., 1990, ч. 1, [рукопис].
19. *Шевченко Т.* Зібрання творів. У 6 т. – К., 2003. – Т. 4. – С. 113.
20. *Жур П. В.* Шевченківський Київ. – К. : Дніпро, 1991. – 287 с.
21. ЦДІАК України, ф. 128, оп. 2 черн., спр. 188, 327 арк.
22. Христианские утешения в скорбях житейских / Соч. иером. Досифей (Иващенко). – СПб., 1847. – 207 с.
23. *Лопухина О. В.* Образи лаврських ченців у портретах ХІХ – початку ХХ століття з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника // ІА. – К., 2009. – Вип. 24. – С. 75-81.
24. ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1загальночерн., спр. 723, 5 арк.
25. Там само, спр. 1031, 11 арк.
26. *Шиденко В. А.* Живописная школа Киево-Печерской лавры // Шиденко В. А. Вибрані праці з історії Києво-Печерської лаври. – К., 2008. – 256 с.
27. *Комова М. А., Лопухина Е. В.* Иринарх // Православная энциклопедия. – М., 2011. – Т. 26. – С. 408-409.

Чередниченко Є. Ф.

Завідувач сектору

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

ПЛАНІ БЛИЖНІХ І ДАЛЬНІХ ПЕЧЕР КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ ЯК ІСТОРИЧНЕ ДЖЕРЕЛО (за матеріалами ЦДІАК України)

Плани печер Києво-Печерської лаври наочно демонструють, як змінювався їхній вигляд у різні часи. Вони є першовитоками та надають інформацію, яку неможна знайти в інших джерелах. У зв'язку з цим, вони і є предметом зацікавлень. Класифікація планів здійснюється за хронологічним принципом та авторством.

Перші відомі нам плани із зображенням лаврських печер надруковані ієромонахом Печерського монастиря Атанасієм Кальнофойським в його книзі “Тератургима, або Чуда, котрі як у самому святочудотворному монастирі Печерському Київському, так і в обох святих печерах, у яких, за волею Божою, поживши, поклали тягарі тіл своїх благословенні отці печерські, вірно й пильно тепер уперше зібрано і світу подано через велебного отця Атанасія Кальнофойського, законника того ж святого монастиря Печерського. В друкарні Києво-Печерській, року Божого 1638” [1, 18, 24]. “Тератургима” мислилася як продовження “Патерикону” Сільвестра Косова. Обидва твори написані польською та частково латинською мовами. Зміст книги надається у передмові, яка озаглавлена “До ласкавого читальника”: “Як тобі, ласкавий читальнику приношу святі чуда монастиря пре благословенної Матері Христа Господа Печерського Київського...” Плани, що розміщені у книзі, надають інформацію про розташування, планування, архітектуру печер, кількість та назву церков з триарусними з напівкруглим верхом іконостасами, аркасоліями – ніші з арочним завершенням, де стоять гробниці з мощами. А. Кальнофойський розповідає про дві келії в Дальніх печерах: під № 3 “Келія святого отця нашого Теодосія” [1, 28], під № 26 “Відпочив від праць своїх благословенний законник Зинон в келії там лежить” [1, 29]. Автор досить докладно описує печери, особливо Дальні. Починається з того, що над входом, “аби не замокав, збудовано вежичку” [1, 28]. Згідно зі свідченнями А. Кальнофойського, ділянка печер біля входу знаходилася в аварійному стані: “Шия з дерева зроблена і стовпами підперта” [1, 28]. Тобто, щоб стіни печерного коридору не руйнувались далі, були обшиті дошками, а склепіння укріплені стовпами. Далі дуже детально розповідається про самі галереї печер: “Вихід на прямий хід, двері до іншого ходу, прохід крутий і вельми тісний, той же хід тісний, завернув під гору тощо” [1, 29].

Архімандрит Інокентій Гізель друкує “Патерик” церковнослов'янською мовою. Ілюстрації до “Патерика” та плани Ближніх і Дальніх печер були виконані гравером Іллею. На основі цього Патерика пастор Іоанн Гербініус у 1675 р. видав свій твір “Релігійні Київські підземелля” латинською мовою. Плани Ближніх і Дальніх печер були підписані наступним чином: “Планы Ближних и Дальних пещер, составленные Инокентием Гизелем в 1674 году, изданные Иоанном Гербинюсом”. На цих планах надається додаткова інформація до печер у вигляді зображення локул – ніші для поховань, додаткових келій, відгалужень у Ближніх печерах, які починаються біля гробниць прпп. Нестора і Меркурія. На деяких планах ХІХ ст. зображення цих відгалужень відсутні адже через аварійний стан вхід до них було закладено.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Дванадцятій Міжнародній науковій конференції
(28 – 30 травня 2014 р.)*

КИЇВ – 2014

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Митрополит Бориспільський і Броварський Антоній (Паканич), керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Кісіль Іван Миколайович, кандидат історичних наук, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник відділу наукових видань Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Черевко Ірина Анатоліївна, кандидат геологічних наук, провідний науковий співробітник Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Пивоваров С. В., Ільків М. В.</i>	“Громові стріли” у системі язичницьких і християнських вірувань середньовічного населення Буковини	7
<i>Пивоваров С. В.</i>	Металева іконка-підвіска з літописного Василева	8
<i>Івакін В. Г., Козюба В. К., Хамайко Н. В., Чміль Л. В.</i>	Територія Межигірського монастиря як археологічна пам'ятка	11
<i>Марков В. В.</i>	Церковь Иоанна Богослова XII в. в Смоленске. Новые археологические сведения	16
<i>Баяк В. Г.</i>	Розвідкові археологічні дослідження на території комплексу Волинської духовної семінарії у Луцьку	21
<i>Сергєєва М. С.</i>	Косторізне ремесло у післямонгольському та пізньосередньовічному Києві	26
<i>Чміль Л. В.</i>	Керамічний посуд другої половини XIII–XIX ст. з території Михайлівського Золотоверхого монастиря (дослідження 1997–1999 рр.)	29
<i>Оногда О. В.</i>	Гончарний посуд XIV – початку XVI ст. з розкопок на території старого Київського Арсеналу	31
<i>Козюба В. К.</i>	Дослідження 1909–1910 рр. храму XI ст. в митрополичому саду Софії Київської	34
<i>Сергєєва М. С. Івакін В. Г. Тараненко С. П.</i>	Рятівні археологічні дослідження київського Гостиного двору у 2013 р.	38
<i>Бібіков Д. В.</i>	Дружинні поховання Вишгорода: культурно-хронологічний аспект	41
<i>Мельник О. О.</i>	Цвинтар церкви Успіння Пресвятої Богородиці в Києві	44

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Зиновієва Ю. Ю., Сирінська О. А.</i>	Типи церковних архітектурних пам'яток Кавказької Албанії	47
<i>Днепровский Н. В.</i>	Культовый комплекс на западной окраине Эски-Кермена	48
<i>Черевко І. А.</i>	Ділянка № 3 оборонної стіни навколо Ближніх і Дальніх печер: питання атрибуції, технічний стан, чинники деструкції та засоби попередження	59
<i>Котляренко І. В., Черевко І. А.</i>	Історико-архітектурне обґрунтування сучасного технічного стану церкви Спаса на Берестові	65
<i>Сенченко Н. М.</i>	Діяльність Св. Синоду із збереження церковних пам'яток (кінець XIX – початок XX ст.)	68

<i>Копил М. А.</i>	Підсумки дослідження пам'яток козацької доби в рамках підготовки каталогу-довідника по пам'ятках історії та культури, які пов'язані з історією українського козацтва	71
<i>Марченко І. Я.</i>	Забезпечення умов зберігання станкових художніх пам'яток у діючих культових спорудах за досвідом 30–80-х рр. ХХ ст.	74
<i>Пуцко В. Г.</i>	Іконостас Успенського собору Свінського монастиря	77
<i>Варивода А. Г.</i>	Деякі особливості українського євхаристичного богослов'я доби бароко в сюжетах літургійного гаптування ХVІІ–ХVІІІ ст.	81
<i>Шульц І. В.</i>	Мистецькі пам'ятки, пов'язані з іменем Тараса Шевченка, в колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	84
<i>Ткаченко Н. Г., Жам О. М.</i>	До історії формування колекції сакральних пам'яток Музею народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини	87
<i>Приймич М. В.</i>	Інститут єпархіальних художників та розвиток образотворчого мистецтва Закарпаття ХІХ ст.	92
<i>Питателева Е. В.</i>	Художник Г. И. Попов и его живопись в алтаре Трапезной церкви	97
<i>Церква з найдавніших часів до кінця ХVІІІ ст.: історичні, історіографічні та джерелознавчі студії</i>		
<i>Жиленко І. В.</i>	Тисячолітня культурна традиція Києво-Печерської лаври. Усні передання і умови їх побутування	100
<i>Никитенко М. М.</i>	До проблеми існування ісихастського богослов'я у ранньому Києво-Печерському монастирі (ХІ–ХІІІ ст.)	102
<i>Омельчук В. В.</i>	Правовий статус афонських монастирів	106
<i>Тригуб О. О.</i>	Чернігівський кафедральний Борисоглібський монастир у світлі історичних студій	109
<i>Климчук А. М.</i>	Польськомовні друки Києво-Печерської лаври	113
<i>Sharipova L.</i>	A saint or not a saint: a late 18 th c life of Peter Mohyla	115
<i>Ткачук В. А.</i>	Ієротопія в антими́нсах Київської православної та уніатської митрополії ХVІІ–ХVІІІ століття	119
<i>Альмес І. І.</i>	Даровизни книг до Крехівського монастиря у ХVІІ – на початку ХVІІІ ст.	121
<i>Кукса Н. В.</i>	Суперечливі питання історії Свято-Іллінської церкви в Суботові: версія поховання Данила Виговського	125
<i>Дзісяк Я. І.</i>	Анафема гетьмана Мазепи: ретроспектива і сьогодення	126
<i>Травкіна О. І.</i>	Воспомя радуйся тоя чудеса (до 330-річчя з часу виходу у світ книги Дмитрія Ростовського “Руно орошенное”)	129
<i>Петренко І. М.</i>	Шлюбно-сімейні відносини православних мирян ХVІІІ ст. на сторінках праць істориків дореволюційного періоду (ХІХ ст. – 1917 р.)	131
<i>Шульга Я. М.</i>	Речові дари прочан за київськими синодиками ХVІІІ ст.: символіка та молитовне значення	134
<i>Чирка Л. Г.</i>	Сковородинівська герменевтика	136

Церква в XIX–XX столітті: джерела, історія та історіографія

<i>Абрамова І. В., Нетудихаткін І. А.</i>	Літня резиденція київських митрополитів на Шулявці у XVIII – першій половині XIX ст.	139
<i>Крайня О. О., Лопухіна О. В.</i>	Питання соціально-антропологічних досліджень Больницького монастиря Києво-Печерської лаври	142
<i>Чередниченко Є. Ф.</i>	Плани Ближніх і Дальніх печер Києво-Печерської лаври як історичне джерело (за матеріалами ЦДІАК України)	146
<i>Ванжула О. М.</i>	Дослідження собору Різдва Богородиці в Козельці Імператорською археологічною комісією та Імператорським Московським археологічним товариством наприкінці XIX — на початку XX ст.	149
<i>Бартош А. Є.</i>	Відрядження ієромонахів Києво-Печерської лаври у духовно-санітарні загоны під час Першої світової війни (за матеріалами ЦДІАК України)	152
<i>Белоусова Т. К.</i>	Деякі аспекти просвітницької діяльності київського митрополита Арсенія (Москвина)	155
<i>Засць О. В.</i>	“Той мурує, той руйнує, той неситим оком...” (про бібліотеку митрополита Київського і Галицького Флавіана та роль у її зникненні П. П. Курінного)	158
<i>Онiпко Т. В., Онiпко Т. А.</i>	Сампсонiївська церква м. Полтави у радянські часи	161
<i>Савчук О. В.</i>	Життєвий шлях і церковна діяльність архієпископа Пантелеймона (Рудика)	164
<i>Наливайко А. Є.</i>	Схиархімандрит Феофан Рихлівський – великий подвижник, наставник та молитовник	167
<i>Кабанець Є. П.</i>	Нові матеріали про замах на президента Словацької республіки Йозефа Тісо в Києво-Печерській лаврі	169
<i>Веденеев Д. В.</i>	Руководитель антирелигиозного подразделения госбезопасности в Украине: к биографии полковника Виктора Сухонина	172
<i>Ковальова О. В.</i>	Православні монастирі Рівненської єпархії як центри духовності і культури сучасної України	175
<i>Львова О. Л.</i>	Права людини – реальність – християнський світогляд: повертаючись до справжніх цінностей	178
<i>Снігур С. А.</i>	Релігійний аспект економічної моралі	180

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

- АДСВ – Античная древность и средние века
АДУ – Археологічні дослідження в Україні
АМА – Античный мир и археология
Архів ЗО НСХУ – Архів Закарпатської організації Національної спілки художників України
АЮЗР – Архив Юго-Западной России
ВВ – Византийский временник
ВРК ЛННБ України – Відділ рідкісної книги Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника
ВЦНИЛКР – Всероссийская центральная научно-исследовательская лаборатория по консервации и реставрации музейных художественных ценностей
ГАИМК – Государственная Академия истории материальной культуры
ГДА СБ України – Галузевий державний архів Служби безпеки України
ГИМ – Государственный исторический музей, г. Москва
ЗНТШ – Записки Наукового Товариства імені Т. Шевченка
ЗРВИ – Зборник радова. Византолошки институт
ІР НБУВ – Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського
ИИМК РАН – Институт истории материальной культуры Российской академии наук (Санкт-Петербург)
КЕВ – Киевские епархиальный ведомости
КРУБИКЗ – Крымское Республиканское учреждение “Бахчисарайский историко-культурный заповедник”
КС – Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА АН УССР – Краткие сообщения Института археологии Академии наук УССР
ЛА – Лаврський альманах
ЛННБ України – Львівська національна наукова бібліотека ім. В. Стефаника
МИА СССР – Материалы и исследования Института археологии СССР
МЧ – Могилянські читання
НА ДІКЗ – Науковий архів Державного історико-культурного заповідника у м. Луцьку
НА ІА НАН України – Науковий архів Інституту археології НАН України
НБ НКПШЗ – Наукова бібліотека Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
ПСЗРИ – Полное собрание законов Российской империи
ПСРЛ – Полное собрание русских летописей
РГАДА – Российский государственный архив древних актов (г. Москва)
РГИА – Российский государственный исторический архив
СА – Советская археология
СМК – Севастопольский музей краеведения
ТКДА – Труды Киевской духовной академии
УЖ – Український історичний журнал
ЦДАВО України – Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДІАК України – Центральний державний історичний архів України у м. Києві
ЦДІАЛ України – Центральний державний історичний архів України у м. Львові
ЧИОНЛ – Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР – Чтения в Обществе истории и древностей российских
DOP – Dumbarton Oaks Papers

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Свєшнікової Н.Т., Черняхівської О.М.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 21,25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 10

Ц448 **Церква – наука – суспільство: питання взаємодії.** Матеріали Дванадцяті Міжнародної наукової конференції (28 – 30 травня 2014 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2014. – 182 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Дванадцятій Міжнародній науковій конференції
(28 – 30 травня 2014 р.)*

КИЇВ – 2014

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Дванадцятій Міжнародної наукової конференції
(28 – 30 травня 2014 р.)*

КИЇВ – 2014